

Manolete: el estilo gótico de un filósofo del Arte

-José Luis Abraham López-

Entre la mucha bibliografía que arrojó la muerte de Manuel Rodríguez "Manolete" queremos recuperar este "Canto funeral por Manolete" de Antonio Oliver Belmás, aficionado a los toros pero que apenas escribió sobre Tauromaquia. En cambio, pocas elegías tan excelsas como esta. Al modo de una estampa primitiva, el poeta sitúa al genio cordobés en un espacio sagrado y primigenio de la Cueva de Altamira: "sí en esta catedral que, sumergida, / guarda la imagen del hispano toro" elevándolo a categoría de arquetipo eterno.

La verticalidad mística de Manolete resiste imperturbable los embites del toro al que el diestro se enfrenta con un «gesto sobrio» y un "estilo gótico":

plantado sobre el ruedo a lo filósofo,
mientras la fiera –huracanada tromba–
quiere doblar el delicado chopo.

Símbolo de ascesis y de oración plástica, el poeta cartagenero lo alinea con la raíz filosófica más profunda de lo hispano:

Los olivos de Séneca me traen
aceite para el templo tenebroso;
mariposas de luz para tu frente,
lámparas que iluminan tu despojo.

Desde la atemporalidad del duelo, "Islero" es para Antonio Oliver el representante último de una estirpe mitológica que recorre el Mediterráneo, de manera que el poeta convoca a los uros de Cantabria, a los toros alados de Asiria y a los

ejemplares cretenses y micénicos. Entre ellos, Manolete se convierte en un oficiante de un rito mortuario que une a Felipe II, Carlos V y los Toros de Guisando.

La muerte del torero en la sombra de la cueva es una forma de petrificación, pues yace como una estatua gótica, recuperando una paz atemporal tras haber sido el referente del Arte: "y, aunque mudas, resultan tus señales / semáforos del arte y del arrojo".

En una visión sobrecogedora, el califa penetra las tinieblas con sus ojos, separándose apenas milímetros de las astas del toro en un silencio que –entre el espanto y el estremecimiento– retumba en los abismos. El poeta enfatiza que, aunque su espada era de hombre y no de arcángel, su valor tenía algo de liturgia eterna, punto celestial en el zodiaco cósmico.

El llanto del agua sobre el cuerpo hundido se recoge en metáforas como "estalactitas de dolor recóndito". Oliver Belmás logra una de las visiones poéticas más intelectualizadas y conmovedoras del mito de "Manolete", transformando la cornada trágica de Linares en un responso universal que resuena en las bóvedas del tiempo.

Puras, estigias, misteriosas almas
silentes velan tu dormido rostro.
Y yo rezo por ti, leve torero,
que eres, al fin, definitivo sopló.

Es el estoicismo de Manolete ante los toros del tiempo, en la piedra eterna del mito, bajo el agua del dolor irreparable...

AVANCETAURINO

Dirige: Paco Delgado

Redacción: Vicente Sobrino, Carlos Bueno, Francisco Picó, Enrique Amat, Ricardo Díaz-Manresa, Antonio Campuzano, José R. Palomar

Fotos: Mateo, Verónica Soriano, Juan A. García, ANFT

C/ Jaime I, 98 Pol. Ind. Pasqualeta 46200 Paiporta (Valencia) Tel. 395 04 50 Fax 395 58 09 avance@avancepublicidad.com p.delgado@avancetaurino.com

Depósito Legal: V-2366 - 1993

www.avancetaurino.es